

**FARG‘ONA VODIYSI O‘TLOQI-VOHA TUPROQLARINING O‘ZIGA
XOS AGROKIMYOVIY XOSSALARI**

Qoraboyev Xalimjon Valiyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Kimyo kafedrasining 02.00.10 – Bioorganik kimyo ixtisosligi bo‘yicha tayanch doktoranti qoraboyevxalimjon15@mail.ru

**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛУГОВО-
ОАЗИСНЫХ ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ**

Карабаев Халимжон Валиевич

Коканский государственный педагогический институт, химический факультет 02.00.10 - базовый докторант по специальности биоорганическая химия, qoraboyevxalimjon15@mail.ru

**SPECIFIC AGROCHEMICAL PROPERTIES OF MEADOW-OASIS
SOILS OF FERGANA VALLEY**

Karabayev Khalimjon Valievich

Kokan State Pedagogical Institute, Department of Chemistry 02.00.10 - basic doctoral student in bioorganic chemistry, phone: (+998)-90-564-35-90, qoraboyevxalimjon15@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Farg‘ona vohasi-o‘tloqli tuproqlarining morfologik xususiyatlari, tuproqlari suvli so‘rimining o‘ziga xosligi, kimyoviy va agrokimyoviy xususiyatlari muhokama qilinadi. Farg‘ona vohasining o‘rta qismlarida tarqalgan o‘tloq-voha tuproqlari tarkibiidagi quruq qoldiq, xlorid, sulfat anionlari hamda kalsiy, magniy, natriy kationlarining % va mg/ekv miqdorlari o‘rganilgan.

Kalit so'zlar: o'tloq-voha tuproqlari, morfologik xususiyatlari, suvli so'rim, quruq qoldiq, xlorid, sulfat anionlari va kalsiy, magniy, natriy kationlari, sho'rlanish.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены морфологическая характеристика ферганских оазисно-луговых почв, специфика водопоглощения почв, химические и агрохимические свойства. Изучены % и мг/экв количества сухого остатка, хлоридных, сульфатных анионов, катионов кальция, магния и натрия в лугово-оазисных почвах, распространенных в средней части Ферганского оазиса.

Ключевые слова: лугово-оазисные почвы, морфологическая характеристика, водопоглощение, сухой остаток, хлориды, сульфат-анионы и катионы кальция, магния, натрия, засоленность.

ANNOTATION

The article discusses the morphological characteristics of Fergana oasis-meadow soils, the specificity of soil water absorption, chemical and agrochemical properties. The % and mg/eq amounts of dry residue, chloride, sulfate anions, calcium, magnesium, and sodium cations in the meadow-oasis soils distributed in the middle parts of the Fergana oasis were studied.

Key words: grassland-oasis soils, morphological characteristics, water absorption, dry residue, chloride, sulfate anions and calcium, magnesium, sodium cations, salinity.

Tadqiqot maqsadida Farg'ona vodiysidagi Uchko'prik tumani Katta Qorako'l MFY "Abdurazzoq Muxtorjon – Yuksalish" fermer xo'jaligining tanlangan yer maydoni tuproq namunalari o'rganildi.

Tadqiqot hududidan 200 sm chuqurlikda kesma tayyorlandi. Bu kesmadan qatlamlar bo'ylab 7 ta namunalar olindi; 1-namuna 0-21 sm, 2-namuna 21-46 sm, 3-namuna 46-68 sm, 4-namuna 68-115 sm, 5-namuna 115-

132 sm, 6-namuna 132-160 sm, 7-namuna 160-190 sm. 190 sm dan sizot suvlar hosil bo'ldi.

Tadqiqot hududi tuproq qoplaminig asosiy qismini eskidan sug'oriladigan yoki o'tloqi-voha [1] tuproqlar egallagan, ulardan qishloq xo'jaligida foydalanish jarayonida qo'llanilgan agrotexnik tadbirlarga bog'liq holda o'ziga xos xususiyatlarga ega hisoblanadi.

Tadqiqot hududining o'rta qismidagi o'tloqi-voha tuproqlar sho'rlanmagan. Yengil eruvchan tuzlar miqdori tuproq kesmasi bo'ylab 0,074 - 0,148 % oralig'ida o'zgaradi. (1-jadval). Sho'rlanish kimyosi gidrokarbonat – sulfatli.

O'rganilayotgan tadqiqot hududidagi tuproqlar kuchsiz, o'rta va kuchli darajada sho'rlangan bo'lib, sug'oriladigan yer maydonlari ichida ba'zan orollar ko'rinishidagi ikkilamchi sho'rxoklar ham uchraydi.

Suvli so'rimdagi quruq qoldiq miqdori tuproqdagi suvda eriydigan organik va mineral moddalarning umumiy miqdorini aniqlashga yordam beradi. Bu ayniqsa, tuproq sho'rlanish holatini aniqlashda muhim hisoblanadi. [5] Tadqiqot hududida kuchsiz va o'rta darajada sho'rlangan tuproqlar keng tarqalgan. Zaharli tuzlar tuproq kesmasining quyi qismlari tomon 0,043 % - 0,031 % gacha kamayadi.

1-jadval

esma	Chuqur-ligi, sm	uruq qoldiq	aharli	r	O ₄ ⁻	a ⁺⁺	g ⁺⁺	a ⁺
-X	0							
	-21	,148	,043	,021	,051	,012	,004	,034
	2							
	1-46	,098	,040	,011	,030	,01	,004	,018
	4							
	6-68	,094	,038	,011	,028	,01	,002	,018
	6							
	8-115	,074	,031	,009	,020	,006	,002	,015
	1							
	15-132	,096	,039	,014	,026	,009	,004	,019
1								
32-160	,138	,043	,018	,045	,012	,004	,028	
1								

	60-190	,142	,041	,018	,048	,012	,004	,029
--	--------	------	------	------	------	------	------	------

Tadqiqot hududidagi o'tloqi-voha tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, %

Zaharli tuzlarning asosiy qismini xloridlar tashkil qiladi. Xloridlar miqdori tuproq kesmasining quyi qismlari tomon 0,021 % - 0,009 % gacha kamayadi. Kationlar tarkibida kalsiy 0,012 % - 0,006 %, anionlar ichida sulfat ioni 0,051 % - 0,020 % miqdorida ustuvorlikka ega. Magniyning miqdori 0,004 % - 0,002 % ni, natriyning miqdori esa 0,034 % - 0,015 % ni tashkil etadi.

O'rganilgan tadqiqot natijalarini diagramma shaklida ifodalash aniqroq tushunishga imkon beradi. Qatlamlardagi anionlar ichida sulfat anioni xlorid anioniga nisbatan miqdori yuqori ekanligini ko'rish mumkin. (1-diagramma)

1-diagramma

Tadqiqot hududidagi o'tloqi-voha tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, %

Tuproq tarkibining og'irlik miqdori mg/ekv qiymatlariga to'xtaladigan bo'lsak, zaharli tuzlarning asosiy qismini xloridlar tashkil qiladi. Xloridlar miqdori tuproq kesmasining quyi qismlari tomon 0,59 - 0,25 mg/ekv gacha kamayadi. Kationlar tarkibida natriy 1,46 - 0,67 mg/ekv, anionlar ichida sulfat ioni 1,06 - 0,42 mg/ekv miqdorida ustuvorlikka ega. Kalsiyning miqdori 0,60 -

0,30 mg/ekv ni, magniyning miqdori esa 0,30 - 0,20 mg/ekv ni tashkil etadi. (2-jadval)

2-jadval

Tadqiqot hududidagi o'tloqi-voha tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, mg/ekv

Kesma	Chuqur-ligi, sm	Zaharli	Cl ⁻	SO ₄ ⁻	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	Na ⁺
1-X	0-21	0,70	0,59	1,06	0,60	0,30	1,46
	21-46	0,66	0,30	0,62	0,50	0,30	0,79
	46-68	0,62	0,30	0,58	0,50	0,20	0,80
	68-115	0,50	0,25	0,42	0,30	0,20	0,67
	115-132	0,64	0,39	0,54	0,45	0,30	0,83
	132-160	0,70	0,49	0,94	0,60	0,30	1,24
	160-190	0,68	0,49	1,00	0,60	0,30	1,28

O'rganilgan tadqiqot natijalarini diagramma shaklida ifodalansa ham, qatlamlar bo'ylab natriy kationining mg/ekv miqdori yuqori ekanligini, magniy kationi esa kam miqdorida ekanligini yaqqol ko'rish mumkin. (2-diagramma)

2-diagramma

Tadqiqot hududidagi o'tloqi-voha tuproqlarda yengil eruvchan tuzlar miqdori, mg/ekv

Tadqiqot hududi tuproqlarida tuzlarning to'planishi aksariyat mavsumiy hisoblanib, KZT (kollektor-zovurlar to'ri) faoliyatini kuchaytirishga, profilaktika sho'r yuvish tadbirlariga ehtiyoj yuqoriligini ko'rsatadi. Tadqiqot

hududining o'rtta qismida yuzaga kelgan mo'tadil suv-tuz tartibotini saqlab qolish maqsadga muvofiq bo'ladi. [3]

Sho'rlanmagan tuproqlarda quruq qoldiq 0,01-0,3 % atrofida, sho'rlangan tuproqlarda esa 0,3 % dan yuqori bo'ladi. Quruq qoldiq miqdoriga asoslanib ham tuproqning sho'rlanish darajasini aniqlash mumkin. [5] Biz tomondan o'rganilgan tadqiqot hududidagi tuproq tarkibida quruq qoldiq miqdori 0,148 % ni tashkil etdi. Demak, ushbu tasnifga ko'ra bu tuproqni sho'rlanmagan tuproqlar guruhiga kiritishimiz mumkin.

Suvli so'rimda qatnashgan barcha xloridlar: NaCl, MgCl₂, CaCl₂, zaharli tuzlar hisoblanadi. Tuzlarni (Na₂CO₃, MgCO₃, NaHCO₃, Mg(HCO₃)₂, Na₂SO₄, MgSO₄) qaysilari suvli so'rimda ishtirok etishiga ko'ra, ularning miqdori aniqlanadi va jamlanib V.V.Yegorov, N.G.Minashinalar tasnifiga asoslanib tuproqning sho'rlanish darajasi aniqlanadi. Ushbu tasnifga ko'ra, biz tomondan o'rganilgan tuproq tarkibida xlorid anionlari miqdori 0,021 % bo'lib, kuchsiz sho'rlangan guruhga kiritishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Генусов А.З.// Земельные ресурсы Узбекистана.// -Т.: «Мехнат», 1978
2. Мақсудов А. // Изменение почвенно-экологических условий Ферганской долины под антропогенным воздействием.// –Т.: “Фан”, 1990. 101с.
3. Исаков В.Ю., Кузубаева О. К характеристике почвенного покрова конуса выноса реки Сох. // Qirg'izistonning 2200 yilligiga bag'ishlangan ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. -O'sh, 2003. 210-214 b.
4. Исағалиев М. // Геохимические свойства орошаемых почв Сохского конуса выноса. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук // - Т.: 2010.
5. Yuldashev G'., Mirzayev U. “Tuproq kimyosidan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar” o'quv qo'llanma. Toshkent – 2019.